

信義宗神學院
道學碩士M.Div
OT2000m 創世記及五經

釋經論文

經文：創世記三十二22-31

題目：「神悅納『卑鄙』手段？探討雅各在雅博渡口摔跤
中為何被神稱為『得了勝』」

學生：林寶莉(S114059)

教授：戴浩輝博士

日期：2023年12月31日

香港

經文：創世記三十二章22-31節

題目：「神悅納『卑鄙』手段？探討雅各在雅博渡口摔跤中為何被神稱為『得了勝』」

研究問題：雅各在與神摔跤前，用了在人看來卑劣的手段取得其所想要的，更因此被哥哥以掃所恨，神卻在與雅各摔跤後，為其更名「以色列」，意謂「與神與人較力，都『得了勝』」，更為雅各祝福，一切都似乎表示神對雅各的認同，並視之為「得了勝」，難道神接納雅各從前的行為嗎？

引言

閱讀創世記三十二章22至31節這段經文時，筆者腦中冒出大量問題，為何神會與人摔跤呢？人可以勝過神嗎？為何受了傷佔下風者仍然稱為勝？為何雅各改了名，神之後仍會稱雅各為雅各，而非以色列呢？的確可探討的向度太多。了解雅各的生平，包括他過往的做事手法，筆者更感興趣的是，這個充滿詐騙的生命，為何神會稱他「與人較力得了勝」呢？更與神較力都得了勝？在於神，得勝的定義是什麼？在經文，得勝的字義是什麼？在於雅各，這個用手抓住哥哥以掃出生的弟弟，是否在他的手段中「真正得勝」，安享生活？本論文將從雅各摔跤這個滿是神秘感的記載出發，以不同角度分析，神為何稱一個人在自己面前「得勝」。

歷史背景

有學者將創世記一章1節至出埃及記十九章2節定為歷史的引言，亦作神與以色列間條約的序言，以70個篇章敘述創造遠古史至以色列人曠野的旅程。這部份的記述，有如古近東非宗教的「附庸國條約」中的歷史序言，描述宗主國與附庸國的關係，以讓後者對前者產生感激、尊敬和信任。¹亦即是說聖經中的歷史序言，正在述說神與以色列之間的關係，讓宗主國首領－神的愛與作為，展現在附庸國以色列人眼前，讓後者對神產生感激、尊敬和信任。而以色列分裂南北兩國後，於主前五世紀南國猶大更成為波斯的附庸國²，對當時的人來說附庸的概念不陌生。明顯地，雅各摔跤這段經文記載了有關以色列族長的源起，並與神之間一次撲朔迷離的關係，這個力大無窮的族長更被神稱為得了勝，後世之人想著也能在神面前昂起頭來，多幾分敬畏與親密之情。

¹ 多爾西著，周俞雲翔譯：《約中之鑰－舊約文學結構》，第二版，香港：漢語聖經協會有限公司，2012年，頁76-77。

² 約翰·柯林斯著，伍美詩譯：《希伯來聖經導論》，香港：導聲出版社，2013年，頁15。

經文釐定及背景

筆者選讀之經文版本為新標點和合本（神版），並將之並列，與多個中英版本進行比較。中文版本包括新譯本、思高譯本及呂振中譯本；英文包括簡易英文譯本(BBE)、英王欽定譯本(KJV)、美國標準譯本(ASV)。並嘗試就經文重要字眼，查考串珠經文及原文的英文翻譯。（因筆者未受原文訓練，未能直接作翻譯）有以下的發現，對探討「得了勝」有輔助作用，值得稍作著墨：

- **摔跤**：2個英文譯本為Wrestled，BBE則用Fighting。而根據聖經辭典的解釋則為「to vie with someone physically」，即在身體或體能上與某人競爭或比拼，但經文所指的並不限於肉體上的對搏，也可以是關係或靈性上的爭戰³，例如創世記三十章8節「拉結說：『我與我姊姊大大相爭，並且得勝』，於是給他起名叫拿弗他利（就是相爭的意思）。」當中「相爭」一字同樣有摔角、角力的意思。
- **較力**：3個英文譯本用字均不同，KJV-Power with（與...共同發揮力量），BBE-Fight with（與...戰鬥），ASV-Striven with（與...努力對抗）；思高則用搏鬥（29節），這句是神與雅各摔跤後所說的字眼，並沒有用上摔跤一詞，反而用較力。
- **得了勝**：2個英文譯本為Prevailed，BBE則用Overcome。思高譯作「佔了優勢」，是較貼近英文Prevailed的意思，或可作「佔了上風」。英文上也并不是用Win或Victory，明顯不等同於勝利。反而25節中的「勝」，有戰勝或勝過的意思。二者於中文上用字幾乎一樣，卻有截然不同的意思。
- **神**：28節和30節的神原文均為'ē-lō-hîm אֱלֹהִים⁴ 因而在此論文中，筆者相信與雅各摔跤之「那人」就是神。雖然何西阿先知稱雅各遇上的是天使（何西阿書十二4），但二者並沒有抵觸。

³ Achtemeier, Paul J, and Society Of Biblical Literature. *Harper's Bible Dictionary*. San Francisco, Harper & Row, Publishers, 1994. P.1147.

⁴ "Genesis 32:30 Interlinear: And Jacob Calleth the Name of the Place Peniel: For "I Have Seen God Face unto Face, and My Life Is Delivered""; *Biblehub.com*, biblehub.com/interlinear/genesis/32-30.htm. Accessed 29 Dec. 2023.

經文結構及敘事概述

經文	內容
22-25節	敘事 描述雅各與家人渡過雅博河，及他與一個人摔跤之事。
26-29節	對話 雅各與那人的對話，事件的高潮，有關雅各取得祝福及易名以色列。
30-31節	結果及字源學記載 毗努伊勒地名的由來及其意思，雅各的大腿癢了。

雅各摔跤的記載顯然不是律法條款、詩歌文體或是族譜 (*Toledoth*) 類別，而是敘事文體，屬傳統希伯來散文⁵，言詞精簡，敘事間也沒有列明作者的寫作動機。但可先從文本記載 (*World within the text*) 先去拆解經文內容：

- **時 When**：夜間，同一篇章，雅各三次與夜晚掛勾⁶。
- **地 Where**：雅博渡口 *yab·bōq*，雅博意思為「倒空」⁷。
- **誰 Who**：雅各 *ya·'ā·qōb*、神 *'ē·lō·hīm*、雅各兩個妻子、兩個使女、十一個兒子
- **事 What**：雅各與神摔跤 *yē·'ā·bēq*，並被換了名字為「以色列」，又贏到祝福
- **為何 Why**：（於下文「雅各與神摔跤 神何以夜半突然出現？」那部份詳述）
- **如何 How**：（於下文「雅各「與神與人較力都得了勝」 神真的輸了嗎？」那部份詳述）

* 上述原文均取自 Biblehub.com

雅博、雅各和摔跤在原文上聲學和子音模式都相近⁸，看得出作者特意鋪陳這場摔跤，字詞也在壓韻。而摔跤的名詞 *'ābaq* 有擁抱的意思，與雅各後來與以掃擁抱 *hābaq* 是兩個押韻的動詞，巧妙地描述了雅各與二者的相遇。⁹ 這場摔跤背後是否也是神給雅各一場特別的擁抱呢？擁抱中有分勝與負，力大與力小嗎？

⁵ 川普·朗文著，戴宜真譯：《如何讀創世記》，第二版，台北：友友文化事業有限公司，2015年，頁200。

⁶ 鄭炳釘：《創世記（卷四）》，香港：天道書樓有限公司，1999年，頁102。

⁷ 同上。

⁸ Hamilton, Victor P. *The Book of Genesis. Chapters 18-50*. Grand Rapids, Mich., Wm. B. Eerdmans Pub. Co, 1995. P.328.

⁹ 同上。

何謂摔跤¹⁰

根據世界奧林匹克委員會資料，摔角（摔跤）是繼田徑以外，最古老的競技運動，有關歷史可追溯至公元前3000年，在法國和埃及均找到有關摔跤的洞穴畫作。摔跤亦於公元前708年，首次於古代奧運會進行，是當時五項運動競賽其中之一。不禁令人猜想作者用上摔跤的內容，是為配合當時讀者熟悉的運動場景。

現時奧運會的摔角賽分為兩種形式：自由式和希臘羅馬式，兩者目的都是將對手肩膀摔倒或壓在地上為勝，這與經文中的意思相若¹¹，只是後者古典希臘羅馬式，不得攻擊對手腰部以下位置，或使用腳部攻擊對手，就此點，神「將他的大腿窩摸了一把」，似乎就不是古典式，而是自由式。

如未能將對手壓倒在地，則可透過合乎規則的握持、投擲、摔倒等取得分數，最後高分者勝出，神伸手摸雅各也是為贏取分數嗎？而一場比賽分為三個階段，每個階段只持續兩分鐘，每節中間設30秒休息時間，雙方體重差別亦在嚴格規範之下，參賽者只可與體重同等級的對手對賽。雅各和神的體重一樣嗎？現時6分鐘的賽制已足以令參賽者筋疲力盡，雅各與神徹夜摔跤，還能站立得住嗎？

雅各摔跤前的生命 他是真的手段卑鄙嗎？

看人物性格及上下文關係

雅各的生命，還得由他出生開始說起，因與他在摔跤前面對的處境有緊密關係。其母利百加本為不育，因其父以撒向神祈求而得了孩子。利百加懷的是雙胞胎，孩子們在她腹內已相爭，神對利百加說兩國兩族要從她身上出來，經文記載一開始已表明兩個孩子的路途不一樣。有學者解釋自從他們被植入利百加的子宮以來，就一直在「分開」。¹² 一切明言是神的心意。

兩人性格的確南轅北轍，一個渾身是紅毛，喜愛戶外打獵，受父親喜愛；另一個抓住哥哥的腳跟出生，名字帶「他欺騙」（he deceives）的意思，喜歡待在家，受母親偏愛¹³。若以身體對比，斐羅文獻形容雅各身體光滑，也象徵他的靈魂無瑕疵，行文間多次稱他是美德和智慧的實踐者。當中有關寓言解釋的篇章中，他以經文對二者出生時狀態的描述，及二人性格喜好之不同，作出了一個說法。他以亞當和夏娃吃了分辨

¹⁰ "Wrestling - News, Athletes, Highlights & More." *Olympic Channel*, olympics.com/en/sports/wrestling/. Accessed 29 Dec. 2023.

¹¹ 龐炳鈞：《創世記（卷四）》，頁105。

¹² Ephraim Avigdor Speiser. *The Anchor Bible. [Volume 1], Genesis*. Garden City, New York, Doubleday & Company, Inc., 1982. P.194.

¹³ 川普·朗文，頁190。

善惡果子後，躲避神，後被逐出伊甸園那種被流放無家的概念，放在以掃身上，認為喜愛在外獸獵的以掃，是放縱情慾，追求的是粗暴與無知，缺乏家的意識，顯得愚蠢；相反喜歡待在家的雅各，是個充滿智慧和美德，沒有詭詐的完全人¹⁴。「完全人」？查考創世記二十五章27節中「安靜」的原文，意思解健康，健全以外，也解作道德和倫理上正直完全¹⁵。亦有釋經學者提出其他可能性，包括指雅各是不喜歡公開衝突，與人大打出手的人，與以掃形成強烈對比；又或是他是一個自樂、自足、自制、不衝動的人，有空間多沉思生命，不如以掃般需靠外在活動尋獲滿足。¹⁶

看這個原生家庭的故事，猶如電視劇上演的宮廷鬥爭。當中有關雅各與以掃之爭的兩件事，亦是讓雅各被人視之為騙子的原因。絕非斐羅和經文原意都稱為「完美無瑕」的人。

首先雅各用一碗紅豆湯便換了以掃的長者名份，是的，雅各渴望成為長子，他出生的行動已展現野心，搶著成為哥哥¹⁷，故成長後也晝夜思想得到長子的名份，他是卑劣嗎？以掃也未免太輕看長子的名份吧！¹⁸ 或如斐羅所說的愚蠢，竟為一碗紅豆湯而起誓，肚腹之餓比長子名份竟來得更重要。面對面的問題，雅各沒有背後搞小動作，是以掃的選擇，這樣雅各還是一個騙子嗎？

這件事衍生另一問題，兩兄弟之間的協定，雅各又如何真正得到長子名份的祝福？

偏愛他的母親利百加出場了，加上長子以掃娶了討她厭的赫人女子為妻，「心裡愁煩」的利百加，更加不悅這個不肖子，這也顯出以掃缺乏與家內父母親近之心，依筆者看，亦算在他的愚蠢之內。母親利百加於是上演一幕「竊聽風雲」，丈夫要為不肖子祝福嗎？她便來一招「狸貓換太子」，替雅各下廚，為他披上山羊的毛皮，穿上以掃的衣服，更願替兒子擔起所有咒詛。本來有所遲疑的雅各，在母親的宮心計推波助瀾下，以「偽以掃」身份出現在老眼昏花的父親前。約瑟夫的猶太古史中形容雅各是「obeyed」服從了他的母親¹⁹，這亦符合筆者所對比KJV及ASV版本中的英文用詞，將利百加所說「你只管聽我的話」中的「聽」，同樣譯為「obey」。

¹⁴ Alexandria Philo. "The Works of Philo Complete and Unabridged: New Updated Version." Translated by C.D. Yonge, 1995. <https://doi.org/10.2307/1584397>. Ebook, P.77.

¹⁵ CBOL 原文字典資料." *Bible.fhl.net*, bible.fhl.net/new/s.php?N=1&k=08535&m=0. Accessed 31 Dec. 2023.

¹⁶ 鄭炳鈺：《創世記（卷三）》，香港：天道書樓有限公司，1999年，頁313。

¹⁷ 同上，頁300。

¹⁸ 楊錫鏘：《召命－以生命回應神的召喚》（電子書），香港：福音證主協會，2018年，頁35。

¹⁹ Josephus, Flavius. "The Antiquities of the Jews, by Flavius Josephus." Translated by William Whiston, *www.gutenberg.org*, 4 Jan. 2009, www.gutenberg.org/files/2848/2848-h/2848-h.htm#link2HCH0018. Accessed 29 Dec. 2023.

在「人」的計謀下，雅各「抓住」屬於哥哥以掃的祝福；一切順從母親的意，事就這樣成了。但始終是「他欺騙」，渾身是毛的哥哥揚言要追殺到底，雅各因此走上流亡之路。

神卻在夢中對雅各說，會使他的後裔如塵沙那麼多，更將地土都賜給他們，又應許他無論往哪裡去，都必保佑他，領他歸回故地。多尊貴的揀選！也突顯了神對人揀選的主權，包含在祂細密的救贖計劃之中²⁰。「神的家」伯特利在等候這個人眼中是騙子的雅各回家，面對下了追殺令的哥哥，他該如何是好？這個家怎樣回？有釋經學者認為關於雅各名字的原本本意並不準確，指出名字的簡寫意思是「願神在你腳跟後面」，亦是「求神保護」²¹，此意思與神對雅各的應許，甚或乎摔跤的意義都起了一個佐證的作用。

綜合上述資料，雅各因行騙而得的污名似乎可以減輕，他也並非那麼「卑鄙」，更有多幾分天真，方會「愚孝」，招至流亡的後果。但一切都不及神對他的揀選來得重要，神認定了他。

雅各與神摔跤 神何以夜半突然出現？

看神與雅各摔跤之原因

神給雅各的天梯夢，為他從流亡中回家的路埋下伏線，雅各夢後為地起名「伯特利」。到雅各在拉班家中建立了自己的家庭，得了妻子、兒女和家財後，神正式召雅各回到「你祖、你父之地，到你親族那裡」，並應許「必與你（雅各）同在」，神再一次堅固雅各的心，必要他平安回到父家。過了岳父那關，下一關就是他所欺騙了，誓言要殺他的哥哥以掃。

踏入第三十二章，經文即說「神的使者遇見他」（三十二1），還是聯群結隊地出現²²，如雅各的天梯夢一樣突然，神在沒有預警下出現。遇見後雅各為地起名「瑪哈念」，意旨「兩個營」，釋經者亦認為兩次的遇見成了一個首尾呼應²³。看到此，筆者期待雅各與神下一次的遇上，又會換來怎樣的名字。

²⁰ 楊錫鏘，頁33-34。

²¹ 鄭炳鈞：《創世記（卷三）》，頁300。及 Ephraim Avigdor Speiser, P.197.

²² 鄭炳鈞：《創世記（卷四）》，頁66。

²³ 約翰·華爾頓，頁732。

兩次的遇上，兩次的應許，但雅各面對當下處境，還是有自己的一套方法，他先打發人和物資到哥哥那裡去，並交待3個主要信息，第一表明離家的日子自己的住處、第二說明自己很富足，不是向哥取財、第三當然是希望和好「在你眼前蒙恩」，他望哥哥接受他²⁴（三十二4-5）。不過換來的是「他帶著四百人，正迎著你來。」（三十二6）

雅各「甚懼怕且愁煩」（三十二7），設法要逃避以掃，他也終向神祈求，求神救他脫離哥哥以掃的手，他怕被殺，連妻兒也一同遭殃，他緊張得將神許下的應許向神諗了一遍，俗一點說即是「嗱！祢應承左保護我架！」畢竟回家之路也是神吩咐的。祈過禱後，他準備向以掃送上禮物，正在數點他的牲畜，並在雅博渡口附近留宿。

雅各夜間起來過渡口，此時摔跤一幕正式上演。承上的期待，神與雅各再遇上，但神這次的出現是為何？不同學者有不同看法。

- ❖ 有學者認為在創世記中有關列祖族長史的一部份，揭開了有關人經歷的兩個層面，第一個層面是人只為個人事務糾纏，第二個層面是人無意識地被置入一個總體的計劃之中，化為成就計劃的器皿之一。所以當雅各兩次遇見神，在伯特利的異象更表明雅各是神大計劃的一部份，而這摔跤的目的是「試煉」雅各，看他能否勝任更大的任務。²⁵
- ❖ 有學者認為雅各被個人欲求支配，靠自己的力抓住長子的名份和祝福，結果卻落入流亡之中。神要處理雅各生命的問題，助他走出困局，這也是這場摔跤的意義。²⁶有另一學者支持此說法，認為神是試驗和訓練雅各，教他戰勝困難。²⁷
- ❖ 又有學者認為神的出現是回應雅各的禱告（三十二9-12）²⁸，拯救他脫離以掃的手，而方法就是改變雅各的性格。同樣如天梯夢，如在拉班家般，神是主動方，這次摔跤他再次「主動」宣戰，來到管教他所揀選的人。²⁹

²⁴ “CBOL 原文字典資料, Accessed 31 Dec. 2023.

²⁵ Ephraim Avigdor Speiser, P.256.

²⁶ 楊錫鏘，頁42。

²⁷ 陳終道：《聖經中的得勝者》 www.churchinmarlboro.org/www.churchinmarlboro.org/Biblestudy/Topics/96Person/96LT32.htm. Accessed 31 Dec. 2023.

²⁸ Josephus, Flavius. Accessed 29 Dec. 2023.

²⁹ 鄭炳釘：《創世記（卷四）》，頁120。

綜合以上學者說法，第一方面說明了神出現促成這場摔跤的原因，可以說是神主權的彰顯，是神對雅各的教導，也是施恩的神對雅各禱告之回應，為著拯救他。這與雅各名字的簡寫字義相呼應－「求神保護」。

第二方面也說明了這場摔跤是屬靈層面之戰，為轉化雅各的生命，非測試他體力的較力賽，與「經文釐定及背景」部份，指出有關「摔跤」與「較力」的字義吻合。在肉體上來說，縱然二十九章10節記載雅各曾將大石搬離井口，但「深閨」的他非驍勇善戰，如果連愛野外活動的哥哥也贏不了，何況是神呢？這大概也是他聽見哥哥人強馬壯後驚惶失措的原因，雅各向來都是一個內向斯文人。這說法同時解除一些人的疑惑，懊惱這位97歲老人³⁰為何能夠上場作肉身摔跤。

另一方面，「那人」只是一摸便做成雅各肉身上的受傷，經文卻說對手勝不過他，這不付合以上有關「何謂摔跤」部份，以身體擊倒為勝負關鍵的原則。如是肉身搏力，傷了雅各的「那人」應該是勝方才對，為何他最後反說雅各「得了勝」呢？似乎在屬靈層面上方說得過去。斐羅文獻同樣形容這場戰事不是「身體角力」，而是「靈魂爭戰」³¹。

雅各「與神與人較力都得了勝」 神真的輸了嗎？

看這場博弈的真義

一個漆黑的晚上，雅各在面對哥哥以掃的驚恐中夜半醒過來，將家人、僕人和牲畜都送了過渡口，此刻他孤獨一人。有學者指出雅各一人在渡口有特別的意思：雅各喜歡自己一人，不願意別人進入他的生命，也包括不願意神進入他的生命³²。

然而，神主動來了！這次不是夢，不是話，是埋身肉搏。沒有路燈，只猜想有月光，二者在漆黑之中徹夜摔跤至黎明，半黑半光中，神見自己勝不過雅各。有釋經者指神屬靈勝不過雅各，是指向雅各不肯降服³³。假若神的出現是為管教雅各，希望他悔改，生命轉化的話，這個情況即指雅各不順服於神的管教。神如何令雅各「肯」呢？

經文指神令雅各受了傷，其中對其受傷之部位眾說紛紜，但於31節指出雅各的「大腿癢了」，能夠反映他的傷是與腿部有關，且傷勢不輕，筆者認為這一傷足以讓雅各從歇斯底里的混戰中回過「神」來。釋經者指出這一傷後，神下一招「要脅」³⁴，所言

³⁰ 約翰·華爾頓，頁734。

³¹ Alexandria Philo. Ebook P.105.

³² 張子華：《我不容你去－扭轉雅各一生的懇求》，香港：恩奇書業有限公司，2002年，頁58。

³³ 約翰·華爾頓，頁735。

³⁴ 同上。

為何？若神出現目的是回應雅各的禱告，那麼對雅各來說，他必須得到的就是面對以掃時的保護，如此他的路方能繼續走下去。若神就此傷他而去，他的心更傷。

如果從前的雅各是靠自己的力量或是人的計謀得到一切的話，他對神說一句「你不給我祝福，我就不容你去。」（三十二26）絕對就是他一個重大的轉變。受了傷的雅各仍有力氣不放棄對手，他是向神發出懇求³⁵。雅各不再想自己一人了，他開放自己，這次真的是－「求神保護」，「抓住」神，盼神的恩典來到拯救他脫離哥哥的手。

說到此，無論是肉身上，屬靈上，神都是大勝的一方，雅各得勝在那？有學者指出雅各是「輸了才能贏」³⁶，他先「輸」給神，就是順服於神。那一擊的象徵意義就是說明人有倚賴性³⁷，傷了的雅各再不能自己去打仗，再不能自己去走人生路。學懂放手，神方能給予。人生最大的勝利，或神所看重的，不是人的Doing，而是Being，當雅各重新發現生命的底蘊，他如我們所唱的詩歌般，「『贏』到祝福，換了名字。」（角聲使團詩歌《因著信》）雅各所需要承認的是生命最好的狀態是在神那裡，承認神是生命的主權，並不是只拿著他的應許，從Who is he，轉化為Whose is he。

「雅各」名字意思「他欺騙」，亦指「抓住」，當雅各懇求祝福之時，神反而問起雅各的名字。神又豈不知道雅各是雅各呢？神是全知全能，祂的問題為要雅各「醒覺」³⁸，看見生命的自我和扭曲，神在處理的是雅各生命的問題根源。神為雅各改名「以色列」，一方面再次突顯神的位份，另一方面象徵舊事已過，雅各成為新造的人³⁹。約瑟夫指出「以色列」在希伯來文中意味著「與神聖天使鬥爭的人」⁴⁰，對雅各來說，他前半生都活在欺騙的生命之中，沒有光明磊落，這次神藉新名字宣告他是一個真正的「得勝者」⁴¹。這個得勝不靠他的個人努力取得，而是神給予的一個肯定。對雅各來說意義多重大！他知道神了，不止是神的應許，而是神切切實實的同行和管教。「因為耶和華所愛的，他必責備，正如父親責備所喜愛的兒子。」（箴言三12）

³⁵ 張子華，頁61。

³⁶ 楊錫鏘，頁43。

³⁷ 同上。

³⁸ 楊錫鏘，頁45。

³⁹ 鄺炳釘：《創世記（卷四）》，頁109。

⁴⁰ Josephus, Flavius. Accessed 29 Dec. 2023.

⁴¹ 楊錫鏘，頁44。

雅各「請問」了神的名字，神沒有直接回答，而是一個反問句「你還不知道我是誰嗎？」⁴²（三十二29），然後便為雅各送上祝福。歡喜的雅各如從前一樣，遇見後為地起名「毗努伊勒」，指自己「面對面見了上帝，我的性命仍得保全。」筆者較傾向接受這句的說法是神應允了雅各的禱告，救他脫離哥哥以掃的手。⁴³

有釋經者形容雅各的傷會換來以掃的憐憫又或是他因雅各的厚禮心花怒放，筆者都不同意，如此不但貶低了神與雅各摔跤之意義性，後者再次將功勞歸功於「人為」。以掃的改變，由誓言必殺死弟弟，至再相見時是「跑來迎接他，將他抱住。」（三十三4）腳的傷是一個記號，神藉「摔跤」擁抱了雅各，如今以掃的「擁抱」，是讓雅各認清神的恩典必帶領他走過一切患難。

總結

神接納雅各從前的行為嗎？非也，要麼管教的屬靈摔跤無必要發生，正正是神看見雅各生命裡裡外外都需要被整理，祂非出手不可，神從雅各的順服中（認輸中）宣告他的得勝，是靈命的得勝，是與神關係的得勝，是向舊雅各宣告得勝。雅各易名「以色列」，在神的管教下，他認識自己的自我中心和生命扭曲，更重要是承認神的管教與生命主權，他願意踏上更新改變之路，實踐「與神與人較力都得了勝」的真義。

本來走在隊中最後，獨自一人的他，在摔跤後重新歸隊。由躲於最後，變為「他自己在他們前頭過去」（三十三3），他無懼了，與哥哥以掃相擁，繼而流下感恩的眼淚，因為神拯救了他的命脫離死亡。雅各回家了，與哥哥和好了，神的應許從沒有落空。

⁴² 鄭炳釘：《創世記（卷四）》，頁113。

⁴³ 鄭炳釘：《創世記（卷四）》，頁114-115。

參考來源

A. 聖經詞典：

- a. Achtemeier, Paul J, and Society Of Biblical Literature. Harper's Bible Dictionary. San Francisco, Harper & Row, Publishers, 1994.
- b. Ephraim Avigdor Speiser. The Anchor Bible. [Volume 1], Genesis. Garden City, New York, Doubleday & Company, Inc., 1982.

B. 注釋書：

- a. 川普·朗文著，戴宜真譯：《如何讀創世記》，第二版，台北：友友文化事業有限公司，2015年。
- b. 約翰·華爾頓著，葉自清、吳偉強譯：《創世記（卷下）》，香港：漢語聖經協會有限公司，2015年。
- c. 約翰·柯林斯著，伍美詩譯：《希伯來聖經導論》，香港：導聲出版社，2013年。
- d. 多爾西著，周俞雲翔譯：《約中之鑰－舊約文學結構》，第二版，香港：漢語聖經協會有限公司，2012年。
- e. 威廉·格萊漢姆·史考基著，盧榮澤譯：《聖經救贖史劇（上）舊約導讀》，台北：提比哩亞出版社，2007年。
- f. 鄭炳釘：《創世記（卷三）》，香港：天道書樓有限公司，1999年。
- g. 鄭炳釘：《創世記（卷四）》，香港：天道書樓有限公司，1999年。
- h. Hermann Gunkel, *Genesis*. Mercer University Press, 1997.
- i. Hamilton, Victor P. The Book of Genesis. Chapters 18-50. Grand Rapids, Mich., Wm. B. Eerdmans Pub. Co, 1995.

C. 第一世紀文獻：

- a. Josephus, Flavius. "The Antiquities of the Jews, by Flavius Josephus." Translated by William Whiston, www.gutenberg.org, 4 Jan. 2009, www.gutenberg.org/files/2848/2848-h/2848-h.htm#link2HCH0018. Accessed 29 Dec. 2023.
- b. Alexandria Philo. "The Works of Philo Complete and Unabridged: New Updated Version." Translated by C.D. Yonge, 1995. <https://doi.org/10.2307/1584397>.

D. 其他參考書：

- a. 楊錫鏘：《召命－以生命回應神的召喚》（谷歌電子書），香港：福音證主協會，2018年。

- b. 張振華：《創世記12-50章－列祖的福、祿、壽》，香港：道聲出版社，2007年。
- c. 張子華：《我不容你去－扭轉雅各一生的懇求》，香港：恩奇書業有限公司，2002年。
- d. 陳終道：《聖經中的得勝者》 www.churchinmarlboro.org,
www.churchinmarlboro.org/Biblestudy/Topics/96Person/96LT32.htm.
Accessed 31 Dec. 2023.

E. 網上資料：

- a. “Genesis 32:30 Interlinear: And Jacob Calleth the Name of the Place Peniel: For “I Have Seen God Face unto Face, and My Life Is Delivered””; *Biblehub.com*, biblehub.com/interlinear/genesis/32-30.htm.
Accessed 29 Dec. 2023.
- b. “Wrestling - News, Athletes, Highlights & More.” *Olympic Channel*,
olympics.com/en/sports/wrestling/. Accessed 29 Dec. 2023.
- c. “CBOL 原文字典資料.” *Bible.fhl.net*,
bible.fhl.net/new/s.php?N=1&k=08535&m=0. Accessed 31 Dec. 2023.